

Surveillance de l'évolution de la résistance de *Sclerotinia sclerotiorum* vis-à-vis du boscalide sur colza dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance aux fongicides de *Sclerotinia sclerotiorum*, agent de la pourriture blanche du colza (sclérotinia), a concerné le mode d'action du boscalide comme représentant de la famille des SDHI. Sur les 8 échantillons de sclérotés demandés, 3 ont été reçus dont 2 de Bourgogne-Franche-Comté et 1 de Nouvelle-Aquitaine. Ce suivi est réalisé grâce à la mise en place de tests biologiques en croissance mycélienne sur milieu artificiel amendé en fongicide. L'analyse ne met pas en évidence de phénotypes résistants dans les populations étudiées.

Mots clés : *Sclerotinia sclerotiorum*, résistance, colza.

Contexte

Sclerotinia sclerotiorum est responsable de la pourriture blanche du colza appelée sclérotinia. Les symptômes apparaissent sur les feuilles, les collets, les tiges et les siliques. A la fin de l'hiver ou à la reprise de végétation, les feuilles se recouvrent d'amas mycélien blancs, compacts, souvent disposés le long du pétiole. Sur la tige, des taches blanchâtres se développent à l'aisselle des feuilles. Les tissus de la tige sont détruits, la partie située au-dessus n'est plus alimentée et échaude. La tige plie souvent à ce stade. Au cours de la floraison, des taches décolorées apparaissent au niveau des nœuds. Un mycélium et des scléroties peuvent apparaître mais c'est surtout au niveau des tiges fendues que se forment des scléroties. La gestion de cette maladie est réalisée *via* des méthodes prophylactiques (allongement des rotations, réduction du potentiel infectieux en utilisant un agent fongique de lutte biologique) et des traitements fongicides. En France, le contrôle du sclérotinia du colza est basé sur l'utilisation de trois familles chimiques : les DMI (action sur la biosynthèse des lipides membranaires), les QoI-P (action sur la respiration mitochondriale de la cellule) et les SDHI (qui agissent aussi sur la respiration cellulaire en inhibant la succinate deshydrogénase) comme le bixafen, le fluopyram et le boscalide.

Le plan de surveillance au boscalide, qui a débuté en 2007, a pour objectif de surveiller l'évolution de la résistance à cette substance active. Depuis la première détection en 2011, la résistance au boscalide affecte actuellement une vingtaine de départements producteurs de colza.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. Le suivi de la résistance au laboratoire se réalise par des tests de résistance biologiques.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé la famille spécifique des SDHI.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance au boscalide du sclérotinia du colza ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d'échantillons reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre d'échantillons reçus et analysés
Grand-Est	2	0	0
Bourgogne-Franche-Comté	3	2	2
Nouvelle-Aquitaine	3	1	1
TOTAL	8	3	3

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 8 prélèvements (parcelles) répartis sur 3 régions. Un nombre de 3 échantillons provenant de 2 régions a été reçu et analysé au laboratoire (liste des prélèvements reçus en 2018 en annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus/analysés en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis du boscalide de *S. sclerotiorum*.

2) Protocole de test

La méthode de test choisie est la méthode de croissance mycélienne (critère de notation : diamètre mycélien) réalisée sur les isolats issus des sclérotés prélevés dans la population à tester. A la réception des prélèvements, les sclérotés sont désinfectés à l'eau de javel à 1°chlorométrique, rincés à l'eau stérile et séchés. Sous hotte stérile, ils sont coupés en 2 afin que chaque demi-sclérote soit mise en culture sur un milieu Malt-Agar. Après développement du mycélium, le test en croissance mycélium vis à vis du boscalide sur milieu Succinate-Agar est réalisé pour chaque souche, issue de chaque demi-sclérote, à la dose discriminante de 2 mg/L. Cette dose est préparée dans de l'éthanol 96° et est apportée dans le flacon de Succinate-Agar.

Incubation : les boîtes de tests sont incubées, à l'obscurité, à 20°C (±1°C) pendant 3-4 jours.

Notation : la notation est réalisée avec la mesure du diamètre mycélien des boîtes amendées et des boîtes témoin sans fongicide. Le pourcentage de croissance de la souche soumise à l'action du boscalide est alors déterminé par le rapport entre le diamètre de la modalité et celui du témoin. Si ce % de croissance mycélienne est $\geq 50\%$, la souche présente une suspicion de résistance au boscalide et doit être confirmée par un nouveau test en croissance mycélienne avec les doses de 2 et 5 mg/L.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *S. sclerotiorum* vis-à-vis du boscalide.

Région	Nombre de prélèvements analysés	% souches Résistantes à 2 mg/L
Bourgogne-Franche-Comté	2	0
Nouvelle-Aquitaine	1	0
TOTAL	3	0

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche du mécanisme de résistance spécifique au boscalide chez *S. sclerotiorum*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée.

2) Interprétation

Le suivi de l'évolution de la résistance de *S. sclerotiorum* vis-à-vis du boscalide en 2018 ne met pas en évidence de cas de populations avec des souches résistantes. Les trois populations analysées sont du type sensible à la dose discriminante testée.

Conclusions

Le plan de surveillance de la résistance de *S. sclerotiorum* au boscalide qui a débuté en 2007, avec une première détection de souches résistantes en 2011 est reconduit en 2019 avec 8 prélèvements de sclérotés sur colza prévus dans 2 régions : Bourgogne-Franche-Comté et Normandie.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

***Sclerotinia sclerotiorum* / Colza / SDHI**

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances de la sclerotiniose du colza à la famille des SDHI (boscalid).

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des SDHI. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : juste avant la récolte, de juin à juillet

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 20 à 25 sclérotés issus chacun d'une plante différente
- répartir la collecte sur 5 endroits différents de la parcelle
- dans chacun de ces endroits, prélever 1 sclérote par tige, toutes les 5 plantes attaquées sur un même rang

Conditionnement :

- si les sclérotés sont humides, les laisser sécher à l'air libre sur un papier absorbant pendant 48h
- placer les sclérotés récoltés dans une enveloppe papier ou un sachet papier (éviter le sac plastique)

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)
Fax : 04.78.61.91.45

BIOAGRESSEUR(S) :	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Sclerotiniose)	N° Laboratoire
HÔTE(S) :	Colza	N° 18-.....
PRODUIT(S) :	SDHI	

Annexe 2 : liste de prélèvements *Sclerotinia sclerotiorum* reçus en 2018

Référence Laboratoire Anses	Référence Expéditeur	Date Prélèvement	Région parcelle	Département parcelle
18-0204	18-89-001	02/07/2018	BO-FC	89
18-0211	18-21-04-GC	02/07/2018	BO-FC	21
18-0226	18-86-003	03/07/2018	NAQ	86